

ПРЕПОДАВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ: ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

© 2026 С.М. Витяев

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Статья посвящена проблеме преподавания гуманитарных наук и их роли в формировании ценностей молодёжи. Автор выделяет три темпоральности культуры и сознания: прогрессистскую, диалогическую и циклическую. Автор показывает, что наиболее эффективный в деле трансляции культурных ценностей способ преподавания гуманитарных наук должен основываться на использовании возможностей сразу трёх указанных темпоральностей, для чего необходимо особое внимание уделять современному состоянию гуманитарного знания.

Ключевые слова: темпоральность, ценности, феноменология, преподавание гуманитарных наук, диалогизм.

Введение. Философия и гуманитарные науки в системе высшего образования, которое всё больше тяготеет не к классическим образцам, а к подготовке компетентных узких специалистов, вызывают все более частые вопросы и у администрации, и у студентов, и даже у коллег с более прикладных кафедр. Мы, философы, конечно, отвечаем, что мы формируем личность и ценности студентов. Но действительно ли мы в состоянии это сделать? Мы попытаемся ответить на этот вопрос, обозначить те факторы, которые влияют на усвоение ценностей в научении, опираясь на феноменологический подход. Цель нашего исследования состоит в том, чтобы, опираясь на феноменологическое понимание темпоральностей, показать возможности гуманитарных дисциплин в деле формирования ценностей молодёжи.

Основная часть. В одном из самых известных своих текстов, в статье «Культура. Диалог культур (опыт определения)» [1. Этот текст стал знаковым для самоощущения позднесоветской интеллигенции, поскольку содержал в себе идею вечной культуры, существующей поверх всех перипетий и катастроф конкретной эпохи, и давал возможность каждому образованному гуманитария осознать себя как хранителя непреходящего культурного наследия. Любопытно, как почти та же культурфилософия выражена в культовом романе братьев Стругацких «Град обреченный», тоже вышедшем в 1989 году: 2], В.С. Библер противопоставляет два типа времени, две формы исторической наследственности в истории человеческого духа: линейное время цивилизации и диалогическая одновременность гуманитарной культуры.

Первая темпоральность характерна для развития науки. Наука-образование развивается путем прогресса. Каждая следующая ступень истории науки вбирает в себя все лучшее, чего удалось достичь на предшествующей ступени, а всё отжившее снимается и отбрасывается. Образование по модели науки строится как приобщение к актуальным достижениям современной науки. Этот тип темпоральности характерен для науки и техники, но стремится навязать себя как базовый тип цивилизационной динамики [1, с. 33-34].

Но, как показывает Библер, гуманитарная составляющая культуры – культура как противовес цивилизации – развивается принципиально на других основаниях. Это схематизм диалога между всеми культурными смыслами прошлого и настоящего. В так понятой культуре ничего не умирает, старые смыслы взаимодействуют между собой.

Новое, новая эпоха, возникая, не отбрасывает старое, а покрывает его; старые идеи прорастают сквозь новую ткань. Ярким примером такой динамики является история искусств. В искусстве нет более и менее прогрессивного произведения: Шекспир не прогрессивнее Гомера, а Брехт не отрицает Шекспира, но они все встраиваются в единый диалог смыслов, и все новые авторы должны встраиваться в это многоголосье. Библер использует драматургическую метафору для описания этого схематизма: «Те же и Софья». То есть динамика искусства подобна сцене, на которой время от времени появляются новые персонажи, а старые не исчезают (разве иногда уходят со сцены, чтобы вернуться в следующем действии) [1, с. 33-34]. В таком же схематизме развивается философия и нравственность, да и культура в целом. Даже на науку и технику Библер распространяет модель развития как диалога [1, с. 34-36]. Любопытно, что подобное представление культурной динамики мы можем найти с одной стороны у Н.К. Рериха [3, с. 244], с другой – у Ж. Делёза и Ф. Гваттари в понятии ризомы [4].

Библер хочет распространить этот гуманитарный диалогический способ мысли на все сферы культурной динамики и статики. Время культуры, согласно этой точке зрения, понимается как многоголосье, где уникальности (ценности, тексты, шедевры) множатся и общаются как организмы в экосистеме, формируют симбиозы и линии напряжения, спонтанно образуя новые смыслы и слагая новые сочетания в бесконечной игре в бисер. Таким образом, цивилизация (как прогрессивное накопление совершенств) объявляется частным случаем культуры (как диалогического пространства одновременности всех достижений).

Однако есть по меньшей мере еще один, третий тип темпоральности и соответствующая ей форма человеческого бытия – традиция. Время традиции – круговое переживание вечного возвращения. Все события культуры в ней переживаются как проявление вечных архетипов-идей, а новизна отсутствует. Время и движение на всех уровнях от мгновения до вечности воспринимаются как круг. Это время как продукт вечности, время мифологии, ницшеанского вечного возвращения того же самого, время круговорота-маятника причин и следствий, как сосуществование извечных архетипов противоположностей [О времени как производном от вечности: 5; описанию циклического времени мифологии во всей полноте посвящена работа: 6]. Образование в духе традиции – усвоение архетипов и понимание через них всех данных наличных событий, умение видеть за данностями «игры богов». В современной философии такую темпоральность используют, например, Ж. Делёз и Ф. Гваттари, когда во всех социальных и даже природных процессах находят проявление начал ретерриторизации и детерриторизации [7, с. 130-138], [8, с. 137, 440-441, 536-540, 577], [9, с. 83, 186-209, 349, 394, 484-485, 597-604, 66-665, 723, 727-729, 807-823, 860-866], наследуя в этом философию жизни Г. Зиммеля [10, с. 378-398].

В соответствии с феноменологическим подходом эти типы темпоральности коренятся в жизненном мире нашего опыта. Приобщение к тому или иному типу темпоральности происходит по принципу резонанса как отклика-повторения, когда через определённые действия сознание начинает протекать в определённом ритме согласно с внешним процессом (эта идея – ровесница самой философии от пифагорейской и древнекитайской идеи воздействия музыки на действительность до концепций ритмического времени Делёза [11]). Резонанс как усвоение сознанием темпоральной структуры из предзаданного мира возможен благодаря специфическим очевидностям, с которыми ассоциированы некоторые виды опыта.

Так, эволюционная темпоральность усваивается нами через обращение с техникой, которая представляется наличностью прогресса, воплощенным развитием. В

любом техническом приспособлении явлена особая историчность: само пользование телефоном, автомобилем или стиральным порошком содержит в себе очевидность того, что до этих средств реализации человеческих потребностей существовали другие, менее совершенные аналоги, от которых отказались как от менее эффективных.

Диалогическая темпоральность усваивается через практику чтения, которое никогда не бывает последовательным. Например, мы можем последовательно читать в течение дня философское сочинение, рассказы Чехова, новостную ленту, послушать музыку, посмотреть фильм, полюбоваться картиной на стене и прочесть своему ребенку сказку на ночь – и все эти тексты волей-неволей вступят друг с другом в диалог в нашем восприятии, в пространстве нашего опыта.

Циклическая темпоральность наглядно усваивается через ритуал или религиозное действие, в котором явлены космические начала мира. Сакральное через ритуальные действия «входит в сферу обыденного, повседневного бытия, как индивидуального, так и социального» [12, с. 88], и ритуал дает ощущение тождественности индивида или группы с божественным началом [12, с. 89]. И это самое важное для циклической темпоральности – ощущение присутствия вечных начал в мироздании; круговое движение времени является производным от этого присутствия. Поэтому участие в религиозном культе и переживание сакрального является непременным условием функционирования циклической темпоральности в обществе.

Таким образом, можно построить матрицу соответствий между тремя типами темпоральности и соответствующими им концепциями жизненного мира и моделями образования (таблица 1).

Таблица 1

Темпоральности сознания

Темпоральность	Жизненный мир человечества	Образование	Способ достижения резонанса
Линейное развитие	Цивилизация	Изучение науки на современном этапе развития как высшей точки эволюции знания	Взаимодействие с техникой как результатом прогресса
Нелинейное диалогическое многоголосье	Культура	Знакомство с собственными именами культуры, знаковыми текстами прошлого и современности, выстраивание между ними сети взаимодействий	Чтение
Циклическое сосуществование вечных образов	Традиция	Постижение вечных архетипов, умение видеть их во всех явлениях	Ритуал

Все многообразие культурной жизни человечества может быть понято в рамках любой из этих темпоральностей как целостный процесс.

Как же выбрать «правильную» темпоральность для практики образования? Рассмотрим основные варианты: 1) образование как цивилизация; 2) образование как культура; 3) образование как традиция; 4) образование как синтез указанных моделей: следуя диалогике Библера, объединить все эти темпоральности в некое сложное единство, более правильное, чем составляющие его части.

Образование как цивилизация. Естествознание, основываясь на позитивизме, однозначно выбирает прогрессистскую темпоральность. История науки и техники изучается представителями естественных наук мало, разве для общего кругозора. Чтобы быть хорошим биологом или инженером, знать историю биологии или техники вовсе не обязательно. Учебники по естественным наукам должны ежегодно обновляться. Новости науки должны изучаться специалистами практически ежедневно.

Можем ли мы представить себе такое же положение дел в гуманитарном знании?

Гуманитарное знание (*studia humanitatis*), начиная с Возрождения, строилось по модели «начинать с классиков». Современность почти не попадала в сферу гуманитаристики [13, с. 102-103]. Позже гуманитарные науки попали под обаяние гегельянства, согласно которому знание является плодом всей истории развития, но, в отличие от позитивизма, чтобы усвоить знание, необходимо усвоить всю его историю с самого начала и до итога развития. Гегельянство в этом смысле представляет собой вариант синтеза выделенных нами темпоральностей. Этой модели во многом следует современная практика преподавания гуманитарных дисциплин. Но в реальности гегельянская концепция выстраивания гуманитарного знания оказывается утопичной. Например, изучая философию со студентами, мы привыкли начинать с Древней Греции и последовательно идти вперед к настоящему. Все согласно гегелевскому историзму. Но, учитывая, как ограничено количество часов по философии в учебных планах, преподаватели должны жертвовать либо глубиной, отчего студенты получают поверхностную общую картину мельтешения разных точек зрения в многовековой истории философии, либо количеством, и тогда студенты успеют обстоятельно освоить Древнюю Грецию, пробежав взглядом всё остальное. И тот, и другой подход хороши для развития кругозора, но не подводят к усвоению философского способа мышления, и тем более не повлияют на формирование каких-либо ценностей у молодёжи. Чтобы усвоить ценности, нужен резонанс как отклик-повторение.

Как бы мы ни любили древность, мы должны признать, что для решения нравственных проблем современной личности «Этика» Аристотеля неадекватна; переводить с опорой на гумбольтовскую теорию языка нельзя, и контовская периодизация общественного развития устарела, так же как устарели взгляды ибн Сины на причины болезней или птолемеяевская космология. Мы утверждаем, что в гуманитарном знании есть прогресс. Мы должны обратить пристальное внимание на современное развитие наших наук, обновлять наши учебники, обсуждать и создавать новости, делать гуманитарное знание актуальным. Для этого необходимо популяризировать актуальные проблемы гуманитарного философского знания, уделять современности львиную долю в наших образовательных курсах. Наличие прогресса в гуманитарном знании не означает, что там нет места диалогу и цикличности.

Образование как культура. Фактически гуманитарные науки изначально были выстроены в описанной темпоральности нелинейного диалога. *Studia humanitatis* с эпохи Возрождения основной своей практикой имели чтение и сравнение текстов. «Побочным продуктом» такой практики и становится у специалистов-гуманитариев диалогическое мировоззрение, которое также можно назвать гуманитарной культурой: все прочитанные тексты волей-неволей встраиваются в уме начитанного гуманитария в диалогические отношения. Анализируя один текст культуры, нам по ассоциации вспоминаются иные тексты, так или иначе резонирующие с первым. Это и есть наш гуманитарный способ мыслить: накапливая уникальный и пополняемый багаж текстов в своей памяти, выстраивать между смыслами этих текстов значимые отношения. Программа гуманитаризации образования, образования как вхождения в культуру,

должна строиться, следовательно, вокруг чтения и интерпретации текстов, их обсуждения и выстраивания ассоциативных рядов между ними. Причём важно не придавать этим текстам некую линейную логику эволюционного развития. Идеальный формат такого рода гуманитарного курса – литературный кружок (киноклуб, сообщество любителей музеев), где каждый раз читается и разбирается новый текст, без обязательной хронологической последовательности или тематической смежности с предыдущим, возможно случайно выбранный из множества высококачественных шедевров. Само искусство отбора текстов проявляется как мастерство куратора такого кружка. Каждый раз в этом случае выстраиваются уникальные ассоциативные ряды между разбираемыми текстами.

Образования как традиция. Полноценная реализация проекта образования как традиции, воспроизводящей циклическую темпоральность, в современном обществе и светском государстве представляется почти невозможной. Эта форма темпоральности всецело укоренена в религии. Традиция подразумевает привязку образования к годовому циклу сакрального времени, когда тематика подсказывается самими праздниками и датами. Но в многонациональном и многоконфессиональном обществе невозможно выбрать одну традицию. Кроме того, сакральное время немислимо без регулярного ритуала. Вспомним также о том, как невелика доля верующих в среде молодёжи, особенно православных, о том, что даже среди верующих юношей и девушек очень малая доля регулярно посещает богослужения. Однако возможно хотя бы частично использовать положительные моменты этого рода темпоральности в образовании. Для этого необходимо распространять среди учащихся знания о религии и религиях, поощрять межрелигиозный диалог, конфессиональную репрезентацию и создание сообществ верующих студентов. Именно в рамках таких сообществ будет рождаться традиционная модель образования.

Синтез трёх темпоральностей. Каждая из указанных темпоральностей укоренена в важнейших сферах человеческого духа: в науке и технике, в искусстве и философии, в религии. Взять только одну из них за основу означало бы отталкиваться от частичного видения человека. Соответственно, практики образования, построенные на одной из этих темпоральностей, будут создавать однобокого специализированного индивида, но не цельную личность. Логично предложить некий синтез. Все три темпоральности должны оказать влияние на практику преподавания. Нужно искать равновесие между этими подходами. Современное состояние философии должно рассматриваться в диалогическом сопоставлении с прошлым, а также как реализация идеальных начал мышления. Тогда мы получим программу образования, опирающуюся на сложную троичную трансцендентальную темпоральность, сумму трёх основных человеческих темпоральностей. Гуманитарное знание в наших курсах должно выстроиться в единую цепочку эволюции с акцентом на современном состоянии знания; мы должны учить студентов выстраивать связи между текстами, странами и эпохами, прививая им любовь к разнообразному чтению и диалогу; мы также должны не выносить религиозные вопросы за скобки образовательных курсов, обмениваясь опытом в этой сфере, устраивая просветительские мероприятия, устраивать экскурсии в культовые здания различных традиций. Естественно, что реализация этого проекта возможна только при увеличении количества часов, выделяемых в учебных планах на социальные и гуманитарные науки, либо благодаря созданию в университетах гуманитарных кружков.

Локализация социогуманитарного знания. Геофилософия. Но важно создать интенцию не только на наше время, но и на нашу землю. Как не существует

вневременной культуры, так и нет культуры вне определенной земли. Представители гуманитарных наук должны мыслить свой предмет и то, о чем они будут говорить с молодежью исходя из хронотопа своей культуры. Гуманитарным дисциплинам стоит вооружиться принципами геофилософии [14, с. 18-23] и, прежде всего, обратить внимание не на «универсальные», «общечеловеческие» идеи, которые на поверку оказываются локальными западными концептами, а на ту философию и культуру, которая является продуктом региональной истории.

И дело здесь состоит не только в том, чтобы выявить специфику нашей восточноевропейской культуры и ориентировать студентов на русский способ мышления или приобщать их к достижениям евразийского гуманитарного знания в противовес неким западным гуманитарным наукам и европейской традиции. Основная проблема состоит в том, чтобы научиться мыслить и преподавать философию в отношениях с землёй (этой или другой землей или землёй вообще), понимаемой как уникальное место здесь-бытия, как определённый жизненный мир, не претендующий на универсальную истину на все времена и вселенные. Локальная гуманитарность противостоит не другой местной системе ценностей, но самой идее универсальности, основанной на позитивизме и рационализме универсальной объективированной науки.

В свое время проблема развития цивилизации была выражена в поздних работах Э. Гуссерля [15]. Он видит для культуры опасность наступления универсальной рациональности, которая, в форме современной науки, превращает любое явление человеческого бытия в факт, предмет или функцию. В результате этого полностью утрачивается смысл человека в ряду других тел природы; смысл теперь может оцениваться только с точки зрения полезности. Гуссерль предлагает строить науку исходя из мира человеческого сознания, сделать науку человекоразмерной [16, с. 351-362]. Применительно к нашей теме образования это означает сделать философское образование соразмерным именно этим студентам, поставить их конкретный опыт в сердце социального диалога, выстраиваемого в пространстве Университета. Взяв за основу культурно-исторический опыт студентов, можно найти ту волну, на которой можно войти с ними в резонанс средствами философии и искусства.

Наши убеждения связаны с очевидными данными сознания, получаемыми на (родной) Земле. «У Гуссерля есть две трактовки родного. Первая – это родное как реальные исторические места, традиция, наконец – сама родина. Это условия нашей жизни, воспитание, корни. Места, с которыми мы связаны. Второе – уже более философское. Родное как пространство нашего восприятия, которое наиболее близко к нам: буквально восприятие вещей и явлений перед нами. В этом контексте Гуссерль и говорит о Земле как Перво-Ковчеге: сама она недвижна, но благодаря этому движется все остальное, а мы, в свою очередь, получаем возможность воспринимать мир» [17, с. 190]. Таким образом, образование, каким бы специализированным оно ни было, должно иметь в своей основе связь с родной землёй как основой нашего опыта. Без этой связи человек будет терять свою самобытность и субъективность, функционируя как единица производства-потребления.

Заключение. Актуальная ориентация на современность в образовательных программах поможет сделать философию и гуманитарные науки ближе к сознанию молодёжи. Чтобы оказывать влияние на ценности молодых людей, философия должна соотноситься с миром их повседневности, резонировать с их жизненным миром, решать прикладные задачи их жизни. Как сформировать у себя хороший вкус, чтобы выбирать красивые вещи? Как найти свое призвание в жизни? Как устроен мир, отвечает ли наука на все вопросы, есть ли что-то помимо материи, как будет

развиваться современная экономика, что будет с обществом и т.д.? На эти и другие вопросы молодежь ищет ответы. Феноменология, экзистенциализм, современное искусство, современное богословие или постструктурализм могут дать им почву для размышлений и поиска себя. С помощью современного знания мы сможем говорить со студентами о ценностях, формировать их.

В том числе, и о ценности патриотизма. Эту ценность важно формировать не на уровне слов или даже действий, но на уровне самого сознания. Феноменологическое понимание этой ценности связывает ее с понятием своей страны и традицией как преданием от предков. Патриотизм – это забота (в хайдеггеровском смысле) о своей стране, забота о традиции, направленность на них сознания, преднамеренность сознания об этих вещах. Ценность – это направленность сознания на смысл, в данном случае на смысл нашей культурной традиции. Но такая установка сознания может родиться только как производная от размышлений, соразмерных своей собственной эпохе и земле.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (научно-исследовательская работа № FSSW-2023-0053)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Библер В.С. Культура. Диалог культур (опыт определения) / В.С. Библер // Вопросы философии. – 1989. – № 6. – С. 31-42.
2. Стругацкий А. Град обреченный: Кн. 2 / Стругацкий А., Стругацкий Б.; Худ. Г. Ковенчук // Нева (Л.). – 1989. – № 3. – С.108-144.
3. Рерих Н.К. Избранное. – М.: Правда, 1990. – 528 с.
4. Можейко М.А. Ризома // Постмодернизм. Энциклопедия / Сост. и науч. ред. А.А. Грицанов, М.А. Можейко. – Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – С. 656-660.
5. Бибихин, В.В. Пора (время-бытие) / В.В. Бибихин. – URL: http://www.bibikhin.ru/images/58_1875_i44.pdf (дата обращения: 25.09.2025).
6. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость / М. Элиаде. – СПб.: «Алетейя», 1998. – 258 с.
7. Витяев С.М. Постэволюционизм как стратегия исследования культурной динамики: специальность 24.00.01 «Теория и история культуры»: диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / Витяев Сергей Михайлович, 2015. – 220 с.
8. Делёз Ж., Гваттари, Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари; пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 672 с.
9. Делёз Ж. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Жиль Делёз, Феликс Гваттари; пер. с франц. и послесл. Я.И. Свирского; науч. ред. В.Ю. Кузнецов. – Екатеринбург: У-Фактория: М.: Астрель, 2010. – 895 с.
10. Зиммель, Г. Конфликт современной культуры // Культурология XX век. Антология. – М.: Юристь, 1995. – С. 378-398.
11. Кошмило О.К. Структура мира и ее ритмическая пульсация в структурализме Делеза // Серия “Symposium”, Социальная аналитика ритма., Выпуск 13 / Сборник материалов конференции. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – С. 77-87.
12. Гришанов А.Н. Сакральное и религиозное в рецепции философской мысли / А.Н. Гришанов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: Гуманитарные науки. – 2016. – № 2. – С. 86-91.
13. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм: Этические учения XIV-XV вв.: Учеб. пособие для ист. фак. ун-тов и пед. ин-тов. – М.: Высшая школа, 1977. – 254 с.
14. Каччари М. Геофилософия Европы. / Пер. с итальянского и пред. С.А. Мальцевой. – СПб.: Издательство «Пневма», 2004. – 186 с.
15. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философии / Э. Гуссерль // Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука / Эдмунд Гуссерль. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – С. 626-665.

16. Гуссерль Э. Коперниканский переворот коперниканского переворота. Перво-Ковчег Земля // Ежегодник по феноменологической философии. – 2009/2010. – № 2. – С. 349-362.
17. Неаполитанский М.С. Кто придумал землю? Путеводитель по геофилософии от Делёза и Деррида до Агамбена и Латура / М.С. Неаполитанский. – М.: Издательство АСТ, 2025. – 320 с.

REFERENCES

1. Bibler, V.S. (1989) [Culture. Dialogue of Cultures (an attempt at definition)]. *Voprosy filosofii = Questions of Philosophy*. 6, 31-42. (In Russian).
2. Strugackij, A. & Strugackij, B. (1989) [The Doomed City: Book 2]. *Neva (L.)= Neva (L.)*. 3, 108-144. (In Russian).
3. Rerih, N.K. (1990) *Selected Works*. Moscow : Pravda Publishing House. 528 p. ISBN 5-253-00114-X. (In Russian).
4. Mozhejko M.A. (2001) Rhizome In: Gricanov, A.A., Mozhejko, M.A.. (ed.) *Postmodernism: An Encyclopedia*. Minsk, Interpressservice; Book House, pp. 656-660. (In Russian).
5. Bibihin, V.V. (2020) *A days (time-being)*. Retrieved from: http://www.bibikhin.ru/images/58_1875_i44.pdf (date of application: 25.09.2025). (In Russian).
6. Ehliade, M. (1998) *The Myth of Eternal Return: Archetypes and Recurrence*. St. Petersburg: Aletheia. 258 p. ISBN 5-89329-081-3. (In Russian).
7. Vityaev, S.M. (2015) *Postevolutionism as a strategy for studying cultural dynamics* : dissertation for the degree of candidate of philosophical sciences. Moscow. 220 p. (In Russian).
8. Deleuze, J. & Guattari, F. (2007) *Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia*. Yekaterinburg: U-Factorya. 673 p. ISBN 978-5-386-15183-6. (In Russian).
9. Deleuze, J. & Guattari, F. (2010) *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. Yekaterinburg: U-Factorya; Moscow: Astrel. 895 p. ISBN 978-5-386-15310-6. (In Russian).
10. Zimmel, G. (1995) Conflict of modern culture In: Levit S.Ya. (ed.) *Cultural studies of the XX century*. Anthology. Moscow, Yurist, pp. 378-398. (In Russian).
11. Koshmilo, O.K. (2001) The structure of the world and its rhythmic pulsation in Deleuze's structuralism In: *Symposium Series, Social Analytics of Rhythm.*: Conference Proceedings Issue 13. Saint Petersburg: Saint Petersburg Philosophical Society, pp77-87. (In Russian).
12. Grishanov, A.N. (2016) [The sacred and the religious in the reception of philosophical thought]. *Vestnik Doneckogo nacional'nogo universiteta. Seriya B: Gumanitarnye nauki = Bulletin of Donetsk National University. Series B: Humanities*. 2, 86-92. (In Russian).
13. Bragina, L.M. (1977) *Italian humanism: Ethical teachings of the 14th-15th centuries*: Textbook for history departments of universities and pedagogical institutes. Moscow: Graduate School. 254 p. (In Russian).
14. Kachchari M. (2004) *Geophilosophy of Europe*. St. Petersburg: Pneuma Publishing House. 186 p. ISBN 978-5-901151-12-9. (In Russian).
15. Husserl, E. (2000) The crisis of European humanity and philosophy In: Husserl, E. *Logical Investigations. Cartesian Meditations. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. The Crisis of European Humanity and Philosophy. Philosophy as a Rigorous Science*. Minsk: Harvest, pp. 626-665. (In Russian)
16. Husserl, E. (2009/2010) [The Copernican Revolution of the Copernican Revolution. The First Ark Earth]. *Ezhegodnik po fenomenologicheskoy filosofii = Yearbook of Phenomenological Philosophy*. 2, 349-362. (In Russian).
17. Neapolitanskij, M.S. (2025) *Who Invented the Earth? A Guide to Geophilosophy from Deleuze and Derrida to Agamben and Latour*. Moscow: U-Factorya; Moscow: AST Publishing House. 320 p. ISBN 978-5-17-168426-6. (In Russian).

TEACHING HUMANITIES AS A FACTOR IN FORMING VALUES: A PHENOMENOLOGICAL APPROACH

S. M. Vityaev

This article examines the teaching of the humanities and their role in shaping young people's values. The author identifies three temporalities of culture and consciousness: progressive, dialogic, and cyclical. The author demonstrates that the most effective way to teach the humanities in conveying cultural values should leverage

the potential of these three temporalities simultaneously, necessitating a particular focus on the current state of humanities knowledge.

Key words: temporality, values, phenomenology, teaching humanities, dialogism.

Поступила в редакцию 26.02.2026 г.

Витяев Сергей Михайлович

Кандидат философских наук,
Доцент кафедры истории и философии,
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова», г. Москва, РФ.
E-mail: kesar_945@mail.ru

Vityaev Sergey Mikhailovich

Candidate of Philosophical Sciences,
Associate Professor of the Department of History and
Philosophy,
FSBEI HE «Plekhanov Russian University of
Economics», Moscow, RF.
E-mail: kesar_945@mail.ru